

Xo'jjiyev Mirjalol Otabek o'g' li

Geologiya Fanlari Universiteti "Foydali qazilmalar geologiyasi"

fakulteti 2-kurs magistratura talabasi

Jalilov Dilbek Bobomurodovich

Geologiya Fanlari Universiteti "Foydali qazilmalar geologiyasi"

fakulteti 2-kurs magistratura talabasi

. Mustafoyeva Intizor

Geologiya Fanlari Universiteti "Foydali qazilmalar geologiyasi"

fakulteti 2-kurs magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5963020>

CHOTQOL TOG'LARI JANUBIY-G'ARBIY QISMIDAGI ERTA PERM DAVRI PORFIRLI KICHIK INTRUZIYALARI VA GIPOMAGMATIK DAYKALARI – PLITAICHI MAGMATIZMI HOSILALARI

Annotatsiya. *Chotqol-Qurama mintaqasi Tyanshan bumali viloyatining g'arbiy qismida joylashgan. Bu hududda foydali qazilmalar asosan turli tektonik sikllar magmatizmining mahsulotlari bilan bog'liq bo'lib, plitaichi magmatizmining ushbu regionda rivojlanishi ba'zi ma'danli konlar shakllanishida muhim faktorlardan biri. Ushbu ishda Chotqol-Qurama mintaqasi perm-trias davri plitaichi magmatizmiga bog'liq ilmiy ishlarni ko'rish va tahlil qilish asosiy maqsad hisoblanadi.*

Kalit so'zlar. *Plitaichi magmatizmi, Chotqol-Qurama, bumalangan viloyatlar, kichik intruziyalar, siyenitli assotsatsiya, ongoriolit-leykograditli assotsatsiya, geokimyoviy ixtisoslashuv.*

Hozirgi kunda plitaichi magmatizmi va uning mahsulotlari, rivojlanish bosqichlarini tadqiq etish muhim. Chunki bir qancha muhim konlarning shakllanishi plitaichi magmatizmining rivojlanishi bilan bog'liq. Planetar masshtabdagi magmatizm ikki tipi ajratiladi: okean va kontinental [1].

Kontinental plitaichi magmatizmi granitoid batolitlari shakllanganidan so'ng yuz berib, vulqon-plutonik assotsatsiyalarini hosil qiladi. Ularning shakllari gipabissal daykalar yoki daykali maydonlar, umumiy nomda "kichik intruziyalar" deb nomlangan tanalardan iborat bo'ladi. Kichik intruziyalar nisbatan chuqurga borib taqaluvchi tektonik darzliklar bo'ylab hosil bo'lib, ular subishqorli asos tarkibli bo'ladi. Y.A.Kuznetsov fikricha kichik intruziyalar genetik jihatdan mustaqil emas, shunga ko'ra ular alohida formatsiya tarzida ajratilmasdan shu hududlarda ma'lum bo'lgan biror magmatik formatsiyaga tegishli deb qarash kerak [2]

Plitaichi magmatizmini tadqiq etish Yerning chuqur qismidagi geodinamik jarayonlarning turli davrlarda rivojlanish intensivligi o'zgarishidan paydo bo'luvchi issiq nuqtalar, mantiya plumlari harakati kabi paleogeodinamik vaziyatni oydinlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari nodir metalli, niobiy-tantal, polimetall konlar, mis-nikelli konlar paydo bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Shimoliy Mongoliyadagi Erdenetuin-Obo

mis-molibden koni, aynan Mongoliya hududidagi Xoldzan-Buregtey nodimetalli koni va bir nechta elementli konlar shular jumlasidandir.

Chotqol –Qurama regioni Tyanshan burmalangan viloyatining g'arbiy qismini o'z ichiga oladi. Tektonik sxemalarda Chotqol-Qurama regioni ikkita strukturaviy-formatsion zonaga: Chotqol va Quramaga ajraladi. Ular bir biridan magmatik formatsiyalari va ular masshtabi, endogen va metallogenik belgilari bilan bir biridan farqlanadi [3]. Ushbu region geologik o'rganilishi H.M.Abdullayev, I.H.Hamroboyev, V.I.Ayzenshtat, S.S. Abramov, F.A.Usmanov, O.P.Gorkovoy, I.V.Lavchenko, T.N.Dolimov, R.T.Dolimov, R.Oxundjanov, S.S.Saidg'aniyev, U.D.Mamaroziqov, X.J.Ishbayev kabi ko'plab petrolog olimlarning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan.

Chotqol- Qurama regionida plitaichi magmatizmining indikatorlari sifatida kichik intruziyalar va daykalar assotsatsiyalari ko'riladi. H.M.Abdullayev tasnifi bo'yicha plitaichi magmatizm mahsulotlari sifatida gipomagmatik dayka sinfi ajratilib plutonik daykalar ya'ni kelib chiqishi batolitdan alohida magmatik tana sifatida regional chuqur yer yoriqlari bo'yicha rivojlanuvchi va chuqur magmatic o'choqlarga aloqador kichik intruziyalar nazarda tutilgan. Ular geosinklinal viloyatlarning tektonik faolligi kechki bosqichida shakllanadi deb qaralgan [4].

Plutonik daykalarning o'zi yorib chiqqan massivlardan farqlanishini yosh va tarkib jihatdan aniqlash mumkin. Bunga Beshtor-Tunduk va Boboytaudor massivlarini yorib chiqqan daykali hosilalarni o'rganish yaqqol misol bo'la oladi [5-6-7-8-9-10].

Bundan kelib chiqadiki Chotqol- Qurama mintaqasida Pl davrida faol plitaichi magmatizm rivojlangan. Perm davri plitaichi magmatizmi mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Chotqol-Qurama regionida perm davri plitaichi magmatizmi intruziv massalari va daykalari 3 ta assotsatsiyada : Gabbroidli, Siyenitoidli va Ongoriolit-Leykograditli [11].

Gabbroidli assotsatsiya o'z ichiga o'rta-kechki karbon va erta permga tegishli asos tarkibli kichik intruziyalarni o'z ichiga oladi. Ular subishqorli gabbro, montso-gabbrolar bo'lib, melonakratli, mezo-leykokratli. Kichikroq shtoksimon tanalar shaklida bo'lib kichik chuqurlikda shakllangan. Qurtosh, Oqtepa va Olchaliq massivlari shular jumlasidan. Asosli daykalar traxidoleritlar, gabbro-doleritlar va lamprofirlardan bolib, Boboytaudor massivining Shavozsoy, Shavkatli, Ertoshsoy va Boshqizilsoy istiqbolli maydonlarida keng rivojlangan. Ushbu assotsatsiya apatit-magnetit-ilmenitli kumush-oltin, oltin-polimetalli, litiyli, nodir metallic va platinoidli ma'danlashuvli maydonlari borligi bilan ajralib turadi.

Siyenitoidli assotsatsiyaga kechki qizilnura magmati hosilalarining babayob, babaytaudor, chiltan va g'uzaksoy komplekslari siyenitoidlari kiradi. Ushbu komplekslar perm yoshiga tegishli [12].

G'uzaksoy siyenitoidlari Chodak ma'danli maydonida aniqlangan. Babayob kompleksi siyenitoidlari babaytaudor kompleksi jinlariga o'xshash.

Chiltan kompleksi siyenit-porfirari va kvarsli siyenit-porfirari Chiltan, Chiltan-Sardoli vulkanik kalderalari hududida keng tarqalgan. Ular traxidolerit, granit-porfir, ongonit daykalari bilan birgalikda bo'lib alohida ba'zan traxidoleritlar bilan endokontakt hosil qiladi [13]. Siyenitoidli assotsatsiyaning siyenitlarida sof metallar, magnetit-ilmenit, rutil, gematit, molibditlar, sirkon, apatit-ittoroapatit, ksenotim va monasit kabi aksessor

minerallar uchraydi. Bu ushbu assotsatsiya siyenitli daykalari rivojlangan maydonlar tog' jinslarida nodir yer elementlari, nodir metallar va platinoidlar ulushi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Kontinental plitaichi magmatizmining hosilalaridan biri ongonit-ongoriolit assotsatsiyasi hisoblanadi. Ushbu assotsatsiya jinslari- ongonit, ongoriolit, topaz birikmali riolitlar va litiy-ftorli leykograditlardan tashkil topgan bo'lib, nodirmetalli ma'danlashuvni qidirishda ularni moddiy o'rganish muhim kriteriyalaridan biri [14].

Chotqol – Qurama regionida ushbu assotsatsiya jinslari Inelchek, Sarijaz qo'rg'oshin ma'danli maydoni, Sargardon volfram koni, Shavozsoy litiyli maydoni, Ertoshsoy, Chetsu-Shavkatli, Kelenchak- Toshsoy, Chorkesar istiqbolli maydonlarida keng rivojlangan. Ular nekkimon (Ertoshsoy), daykalar va massiv (Chetsu intruzivi) shaklida bo'lib muhim jihati ongonit va ongoriolitli jinslar chuqur yer yoriqlari zonasida rivojlangan bo'lib, litiy, tantal-niobiy, nodir yer elementlari va radioaktiv elementlarning miqdori yuqori darajada.

Xulosa qilib aytganda "G'arbiy Tyanshan plyumi" (T.N.Dolimov) namoyon bo'lishi ertaperm davriga tog'ri kelgan bo'lib, uning faoliyati magmatic o'choqlarning qayta tiklanishi nazariyasi asosida Chotqol-Qurama mintaqasi plitaichi magmatizmi magmatic formatsiyalarining shakllanishiga asos bo'lgan. Magmatik o'choqlarning qayta tiklanishi kichik intruziyalarning paydo bo'lishi va mustaqil gipermagmatik-plutonik daykalar shaklida uchrashi bilan bog'liq.

Plitaichi magmatizmini asosli o'rganish bu yangi istiqbolli ma'danlashuvni bashoratlash va Yerning qadimiy chuqulidagi dinamik vaziyati o'zgaruvchanligini baholashda muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мамарозиков У.Д. Внутриплитный магматизм и рудообразование Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань) М.; Ташкент-2020. -11 с.
2. Кузнецов Ю.А. Главные типы магматических формации,-М. Недра, 1964. – 387 с.
3. Мамарозиков У.Д. Внутриплитный магматизм и рудообразование Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань) М.; Ташкент-2020. -9 с.
4. Абдуллаев Х.М. Генетическая связь оруденения с гранитоидными интрузиями. М.П Госгеолтехиздат, 1954. 128 с.
5. Бетехтин А.Г. Минералогия. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр. 1956. -558 с.
6. Богатиков О.А., А.К.Симон, Е.В.Шарков. Классификация магматических горных пород. //www.igem.ru/igem/petr/class.htm. 43.1 kb. -22.03.2000.
7. Далимов Т.Н. Верхняя пермь-нижнетриасовый вулканоплутонический комплекс и некоторые вопросы фаціальности магматизма // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Ташкент, 1965. 20 с.

8. Каталог интрузивных массивов Узбекистана. Часть 1. Ташкент: Фан, 1975. -259 с.
9. Радионов С.М. Металлогения олова Востока России // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геол.-мин. наук. Владивосток 2003. 37 с.
10. Суяндикова Г.М., Мамарозиков У.Д. Кичик интрузийларнинг ўрганилганлик аҳволи // Geologiya va mineral resurslar, 2004, №6. 7-18 б.
11. Мамарозиков У.Д. Внутриплитный магматизм и рудообразование Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань) М.; Ташкент-2020. -294 с.
12. Мамарозиков У.Д. Внутриплитный магматизм и рудообразование Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань) М.; Ташкент-2020. -130 с.
13. Мамарозиков У.Д. Внутриплитный магматизм и рудообразование Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань) М.; Ташкент-2020. -123 с.
14. Мамарозиков У.Д. Внутриплитный магматизм и рудообразование Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-Шань) М.; Ташкент-2020. -184 с.